

Transformação Digital e Inovação Organizacional na Administração Pública: a Nova Lei de Licitações sob a ótica de Tidd e Bessant

Digital Transformation and Organizational Innovation in Public Administration: The New Public Procurement Law from the Perspective of Tidd and Bessant

Ariane Arice Gervásio de Almeida¹
André Vasconcelos da Silva²
Marcos Fernandes Sobrinho³
Paulo Alexandre de Castro⁴

1

Resumo: O presente artigo analisa a Lei nº 14.133/2021, denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob a perspectiva da transformação digital e da inovação organizacional no âmbito da Administração Pública brasileira. Parte-se da compreensão de que a legislação ultrapassa o caráter de mera atualização normativa, ao promover mudanças estruturais nos processos, nas práticas administrativas e na cultura institucional do setor público. O objetivo do estudo consiste em examinar a implementação das plataformas digitais previstas na lei, com destaque para o Portal Nacional de Contratações Públicas, enquanto expressão de inovação organizacional e sistêmica. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, fundamentada na análise da legislação vigente e em literatura especializada sobre gestão da inovação. Os resultados indicam que a Lei nº 14.133/2021 incorpora as quatro dimensões da inovação, inovação de processo, inovação de produto, inovação de posição e inovação de paradigma, conforme a tipologia proposta por Tidd e Bessant (2021), ao digitalizar procedimentos, redefinir o modelo de contratação pública, reposicionar estrategicamente as licitações e induzir mudanças culturais orientadas pelo planejamento, pela governança e pela gestão de riscos. Conclui-se que a referida lei configura um marco de inovação sistêmica na Administração Pública brasileira, evidenciando que a transformação digital, quando articulada a mudanças organizacionais e institucionais profundas, pode fortalecer a transparência, a eficiência administrativa e a governança democrática nas contratações públicas.

¹ Universidade Federal de Catalão – UFCAT e-mail: ariane_arice@hotmail.com

² Universidade Federal de Catalão – UFCAT. E-mail: andre_vasconcelos_silva@ufcat.edu.br

³ Universidade Federal de Catalão – UFCAT.marcos.sbf@gmail.com

⁴ Universidade Federal de Catalão – UFCAT E-mail: padecastro@ufcat.edu.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 27/01/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Palavras-chave: Lei nº 14.133/2021; transformação digital; inovação organizacional; administração pública; gestão da inovação.

Abstract: This article analyzes Law No. 14,133/2021, known as the New Public Procurement and Administrative Contracts Law, from the perspective of digital transformation and organizational innovation within the Brazilian Public Administration. The study is based on the understanding that this legislation goes beyond a mere normative update, as it promotes structural changes in processes, administrative practices, and the institutional culture of the public sector. The objective of the study is to examine the implementation of the digital platforms established by the law, with particular emphasis on the National Public Procurement Portal, as an expression of organizational and systemic innovation. Methodologically, the research adopts a qualitative approach of a bibliographic and documentary nature, grounded in the analysis of current legislation and specialized literature on innovation management. The results indicate that Law No. 14,133/2021 incorporates the four dimensions of innovation, process innovation, product innovation, position innovation, and paradigm innovation, according to the typology proposed by Tidd and Bessant (2021), by digitalizing procedures, redefining the public procurement model, strategically repositioning bidding processes, and inducing cultural changes oriented toward planning, governance, and risk management. It is concluded that this law constitutes a milestone of systemic innovation in the Brazilian Public Administration, demonstrating that digital transformation, when articulated with profound organizational and institutional changes, can strengthen transparency, administrative efficiency, and democratic governance in public procurement.

Keywords: Law No. 14,133/2021; digital transformation; organizational innovation; public administration; innovation management.

Introdução

A promulgação da Lei nº 14.133/2021, mais conhecida como a Nova Lei de Licitações, representa uma ruptura significativa com o modelo normativo anterior, baseado na Lei nº 8.666/1993. Mais do que uma simples atualização legal, a nova legislação estabelece um novo paradigma na gestão das contratações públicas, promovendo, de forma inédita, a obrigatoriedade da adoção de plataformas digitais para a realização de licitações e contratações no âmbito da Administração Pública.

Essa mudança é coerente com as tendências contemporâneas de modernização do Estado, que busca alinhar-se às exigências de transparência, eficiência e controle social exigidas pela sociedade da informação. O uso de plataformas digitais como o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e sistemas integrados de compras públicas representa não apenas um ganho técnico, mas uma inovação organizacional de grande escala.

Ao se adotar uma perspectiva teórica baseada em Tidd e Bessant (2021), autores de referência na área da gestão da inovação, é possível compreender que a nova legislação surge como uma forma de inovação de processo e de paradigma, alterando profundamente não apenas os instrumentos e rotinas administrativas, mas também os valores, a cultura e os padrões de comportamento da burocracia estatal.

Este artigo propõe analisar a implementação das plataformas digitais previstas na Lei nº 14.133/2021 como um caso de inovação organizacional no setor público, à luz dos conceitos apresentados por Tidd e Bessant (2021) no livro *Gestão da Inovação*. A intenção é estabelecer um paralelo entre a mudança normativa e as teorias contemporâneas de inovação, evidenciando como a transformação digital do processo licitatório reflete um avanço na racionalidade pública e na governança democrática.

Referencial Teórico: Inovação segundo Tidd e Bessant

O conceito de inovação, no campo da gestão, vai além da criação de novas tecnologias ou produtos. Conforme Tidd e Bessant (2021), inovação refere-se à implementação bem-sucedida de ideias criativas com impacto mensurável sobre o desempenho organizacional. Ela pode ocorrer em diferentes esferas da atividade institucional e se manifesta de diversas formas: novos produtos, novos processos, novos modelos de negócios ou mudanças organizacionais.

Os autores estruturam a inovação em quatro dimensões fundamentais:

1. Inovação de Produto – refere-se à introdução de bens ou serviços novos ou significativamente aprimorados.
2. Inovação de Processo – envolve mudanças significativas nos métodos de produção ou entrega.
3. Inovação de Posição – diz respeito à reconfiguração da forma como um produto ou serviço é percebido ou posicionado no mercado.
4. Inovação de Paradigma – representa mudanças profundas nas crenças subjacentes, valores ou modelos mentais que norteiam o funcionamento organizacional.

Essas quatro dimensões não são exclusivas do setor privado, mas também fazem sentido no setor público. Sempre que mudanças internas alteram a forma de atuação de uma instituição, temos aí um caso claro de inovação organizacional. Isso inclui alterações em rotinas, estrutura administrativa, cultura institucional e, especialmente, no uso de tecnologia para gerar valor público.

Ainda segundo Tidd e Bessant (2021), a inovação não deve ser vista como um ato isolado, mas como parte de um processo estruturado que exige liderança, aprendizagem organizacional e gestão contínua da mudança. O modelo de inovação eficaz é aquele que articula três eixos:

- a capacidade de identificar oportunidades,
- o desenvolvimento de soluções, e
- a implementação estratégica com apoio político e gerencial.

Pensando dessa maneira, o setor público enfrenta desafios estruturais específicos, entre os quais se destacam a rigidez normativa, a resistência institucional à mudança e a persistência de uma lógica burocrática tradicional. Todavia, conforme evidenciam Zaganelli e Rebuli (2025), é justamente em ambientes regulados e complexos que a inovação tecnológica tende a assumir maior relevância, ao exigir marcos normativos capazes de equilibrar modernização, controle e proteção de direitos. A introdução de novas tecnologias, quando acompanhada de governança adequada, tem potencial para romper padrões históricos de atuação estatal e induzir transformações nos modos de governar e de prestar serviços à sociedade, desde que orientada por princípios de transparência, segurança jurídica e responsabilidade pública.

A digitalização de processos, a interoperabilidade entre sistemas e o uso de plataformas eletrônicas são exemplos claros de como a inovação organizacional pode ser aplicada ao setor público. E é nesse contexto que a Lei nº 14.133/2021 se insere como um objeto relevante de análise.

A Nova Lei de Licitações como Inovação Organizacional

A Lei nº 14.133/2021, sancionada em 1º de abril de 2021, representa um divisor de águas na gestão pública brasileira, substituindo definitivamente as antigas normas regidas pela Lei nº 8.666/1993, pela Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e parcialmente pela Lei do Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/2011). Diferentemente de suas antecessoras, a nova legislação não apenas atualiza regras, mas introduz uma lógica inovadora ao tratar das licitações como parte de um processo digital integrado, com forte ênfase na transparência, governança e uso de plataformas eletrônicas.

Um dos maiores avanços promovidos pela nova norma é a obrigatoriedade da utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Essa plataforma centraliza os dados de contratações, editais, atas, contratos e outros documentos, tornando-os acessíveis a qualquer

cidadão. Trata-se de uma inovação que atua em múltiplas frentes: padroniza procedimentos, facilita o controle social, promove a interoperabilidade entre sistemas e, principalmente, rompe com a cultura da fragmentação documental e da burocracia analógica.

De acordo com Tidd e Bessant (2021), a inovação de processo ocorre quando há alterações significativas nos métodos operacionais utilizados por uma organização. Nesse caso, a Administração Pública brasileira passa a operar, em grande parte, dentro de um ambiente virtual, substituindo processos manuais por sistemas eletrônicos, automatizados e auditáveis. O procedimento licitatório, que antes era conduzido por meio de editais impressos, sessões presenciais e trocas de documentos físicos, passa a ser realizado integralmente em meio digital.

Além disso, observam-se indícios consistentes de uma inovação de paradigma, na medida em que a legislação passa a exigir uma nova postura institucional orientada pelo planejamento, pela governança, pela avaliação de riscos e pelo controle preventivo, deslocando o foco da conformidade formal para a eficiência administrativa. Essa transformação não se limita à adoção de ferramentas digitais, pois envolve a incorporação de uma mentalidade organizacional capaz de redefinir práticas, fluxos decisórios e padrões de gestão. Conforme assinalam Fazio e Andrade (2023), a digitalização no âmbito da administração pública tende a reconfigurar as bases culturais e gerenciais das instituições, ao ampliar a transparência, a padronização procedimental e a responsabilização dos agentes públicos, desde que acompanhada de capacitação e de desenho institucional adequado

Essas mudanças não ocorreram de forma espontânea, mas refletem uma pressão interna e externa por modernização, típica dos ciclos de inovação descritos por Tidd e Bessant (2021). Internamente, os órgãos públicos enfrentam limitações de recursos, necessidade de maior controle e cobrança por resultados. Externamente, há demanda social por maior transparência, agilidade e integridade na aplicação dos recursos públicos. A Lei nº 14.133/2021, nesse sentido, pode ser interpretada como uma resposta institucional inovadora a um contexto de complexidade crescente.

Ao digitalizar os processos e criar um ecossistema de dados compartilhados, a nova lei transforma a licitação de um evento jurídico-formal em um processo gerencial contínuo, com planejamento estratégico, monitoramento e accountability. Isso representa, segundo os critérios de Tidd e Bessant (2021), uma clara manifestação de inovação organizacional de caráter sistêmico.

Diálogo Conceitual: A Nova Lei e o Modelo das Quatro Dimensões da Inovação

O modelo de Tidd e Bessant (2021) propõe que a inovação pode ser classificada em quatro dimensões principais: produto, processo, posição e paradigma. Cada uma dessas categorias abrange diferentes tipos de mudanças organizacionais e operacionais. Aplicando esse referencial à análise da Lei nº 14.133/2021, observa-se que a legislação incorpora elementos de todas essas dimensões, constituindo uma inovação multifacetada na Administração Pública brasileira.

6

Inovação de Processo

A inovação de processo, segundo os autores, refere-se à adoção de novos métodos de produção ou entrega que aumentem a eficiência, reduzam custos ou agreguem valor. No contexto da nova Lei de Licitações, a digitalização integral dos procedimentos licitatórios é o exemplo mais claro dessa dimensão.

Com a imposição do uso de plataformas eletrônicas como o PNCP, e a integração com outros sistemas como ComprasNet, e-Sicaf, Siasg, entre outros, a Administração Pública reconfigura completamente a forma como as licitações são planejadas, publicadas, julgadas e fiscalizadas. O que antes era realizado de forma manual, por meio de editais impressos, sessões presenciais e processos fragmentados, passa a ser feito de forma digital, automatizada e interligada.

Esse novo arranjo digital dos procedimentos administrativos contribui para a redução do tempo médio das contratações públicas, ao mesmo tempo em que amplia a participação de fornecedores e fortalece os mecanismos de rastreabilidade e auditabilidade dos atos administrativos, atributos centrais de uma inovação de processo efetiva. A incorporação de ferramentas tecnológicas no âmbito da administração pública, ao criar canais digitais de prestação de serviços e de interação com o cidadão, tende a ampliar a transparência das operações e a intensificar o controle e a segurança dos processos, inclusive como estratégia de prevenção de fraudes e de fortalecimento da *accountability* (Fazio; Andrade, 2023).

Nessa direção, a transformação digital não se reduz à mera transposição de práticas analógicas para o ambiente virtual, pois implica reconfigurar rotinas, padrões de atendimento e formas de gestão, exigindo desenho institucional mais responsivo, linguagem acessível e arquitetura informacional centrada no usuário, sob pena de manter barreiras operacionais e comunicacionais no interior das próprias plataformas (Fazio; Andrade, 2023).

Inovação de Produto

Embora a legislação em si não seja um produto no sentido clássico, pode-se considerar o modelo de contratação pública resultante da nova lei como um “produto” institucional. Trata-se de uma nova arquitetura normativa e operacional, com características que diferem radicalmente do modelo anterior.

Esse “produto” oferece à sociedade:

- maior transparência por meio de dados públicos em tempo real,
- simplificação das fases licitatórias,
- uniformização nacional do procedimento,
- inclusão de critérios de julgamento inovadores (como o diálogo competitivo e o maior retorno econômico).

Dessa forma, a inovação de produto manifesta-se na forma como o serviço público é ofertado ao cidadão e ao mercado, com novas interfaces e resultados mais confiáveis.

Inovação de Posição

A inovação de posição diz respeito à mudança na forma como algo é percebido ou aplicado em determinado contexto. A Nova Lei de Licitações altera a percepção da contratação pública: de um mecanismo meramente burocrático para um instrumento estratégico de gestão.

A posição da licitação no ciclo de políticas públicas se desloca: deixa de ser um entrave formal no caminho da execução e passa a ser parte do planejamento e da governança institucional. Além disso, reforça a ideia de que a contratação pública pode ser usada para fins de inovação, sustentabilidade, desenvolvimento local e inclusão social, o que representa uma mudança expressiva de posicionamento.

Inovação de Paradigma

Por fim, talvez a dimensão mais profunda seja a inovação de paradigma, que ocorre quando há uma ruptura com os modelos mentais e valores anteriormente dominantes.

A nova lei rompe com a visão tradicional e legalista de que a conformidade formal seria de a única forma de legitimidade na contratação pública. Em seu lugar, introduz o conceito de gestão por resultados, planejamento de riscos, governança pública e transparência ativa como

pilares centrais. Exige que os gestores passem a atuar com proatividade, responsabilidade e estratégia, o que exige novas competências e uma mudança cultural dentro da máquina pública.

Essa mudança de paradigma aproxima a lógica das contratações públicas da lógica de inovação e aprendizado organizacional contínuo, exatamente como proposto por Tidd e Bessant: “a inovação bem-sucedida depende de construir capacidades dinâmicas e sistemas organizacionais de suporte à mudança” (Tidd; Bessant, 2021, p. XX)

Considerações Finais

A promulgação da Lei nº 14.133/2021 marca um importante marco na trajetória da Administração Pública brasileira. Ao instituir novos padrões normativos, operacionais e tecnológicos, a legislação transcende a ideia de mera modernização normativa e se consolida como um instrumento de inovação organizacional profunda. A obrigatoriedade do uso de plataformas digitais, como o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), reconfigura o processo licitatório, aproximando-o dos princípios contemporâneos da gestão pública: eficiência, transparência, controle social e prestação de contas.

Com base nos conceitos de Tidd e Bessant (2021), observou-se que a nova Lei de Licitações pode ser compreendida sob as quatro dimensões da inovação: como inovação de processo, pela digitalização e integração de sistemas; como inovação de produto, pela criação de um novo modelo de contratação pública; como inovação de posição, ao alterar o papel das licitações na cadeia de políticas públicas; e, especialmente, como inovação de paradigma, ao exigir uma nova postura dos agentes públicos, baseada em planejamento, avaliação de riscos e governança.

A leitura da nova lei à luz dos referenciais teóricos da inovação evidencia a necessidade de uma abordagem interdisciplinar na análise das políticas públicas, especialmente quando se trata de compreender transformações no campo jurídico-institucional. No âmbito do setor público, a inovação não se limita à incorporação de tecnologias ou à modernização de instrumentos operacionais, mas envolve mudanças mais profundas nas estruturas organizacionais, nas formas de interação entre instituições e nos modos de pensar e agir dos agentes estatais. Trata-se, portanto, de um processo que redefine práticas, valores e rotinas administrativas, exigindo aprendizagem institucional contínua e revisão crítica das bases tradicionais de funcionamento do Estado.

Diante disso, sugerem-se futuras pesquisas empíricas que avaliem:

- o impacto real da nova lei na eficiência das contratações;
- o grau de maturidade digital dos municípios e órgãos descentralizados na adoção do PNCP;
- e as resistências institucionais à inovação nos diferentes níveis da federação.

Pesquisas futuras assumem papel decisivo para que os processos de inovação no setor público não permaneçam restritos ao plano normativo, mas se convertam em práticas efetivas no cotidiano da gestão pública brasileira. Conforme demonstram Zaganelli e Rebuli (2025), a experiência evidencia que o avanço tecnológico somente produz efeitos concretos quando acompanhado por marcos regulatórios claros, governança institucional e mecanismos de controle orientados à proteção de direitos fundamentais. Nesse sentido, o aprofundamento investigativo permite compreender limites, riscos e potencialidades da inovação, contribuindo para a construção de políticas públicas capazes de alinhar desenvolvimento tecnológico, segurança jurídica e eficiência administrativa

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. **Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 01 abr. 2021.

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da inovação**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

BRASIL. **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**. Disponível em: <https://www.gov.br/pncp>. Acesso em: 30 jul. 2025.

DIAS, Marcos Nóbrega. **Licitações e contratos na nova lei**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

FAZIO, Juliana Couto; DE ANDRADE, Renata Cristina Othon Lacerda. Tecnologia e o direito fundamental de acesso à justiça. **Altus Ciência**, v. 21, n. 21, p. 147-158, 2023.

PIMENTA, José Anacleto Abduch Santos. **Nova Lei de Licitações Comentada**. 2. ed. São Paulo: Fórum, 2023.

VIEIRA, Fabiano. Contratações públicas como instrumento de inovação no setor público. **Revista Direito Público**, v. 24, n. 91, p. 33–49, 2023.

ZAGANELLI, Margareth Vetis; DOS SANTOS REBULI, Kailany. A regulamentação da Inteligência Artificial na União Europeia e na Itália: inovação tecnológica e proteção dos direitos fundamentais. *Altus Ciência*, v. 26, n. 1, p. 01-13, 2025.